

Ю.М. Ситий (Київ)

Забудова північно-західної частини Чернігівського Передгороддя

У 1988 р. відділом археології Чернігівського історичного музею та кафедрою історії та археології України Чернігівського педінституту імені Т.Г. Шевченка проведені археологічні розкопки на території стародавнього Передгороддя в районі вул. Папанівців. Вивчена площа становить близько 900 м². Вдалося зафіксувати плями 35 будівель та близько 60 господарських ям, значна частина яких розташована в північній частині розкопу і обмежена з півдня нешироким рівчаком.

За 5 – 11 м південніше останнього паралельно йому проходить ще одна канава. На території, обмеженій рівчачками, знаходиться лише кілька господарських ям. Північніше простору, обмеженого двома канавками, були розкопані 3 житла (будівлі №№ 12, 23, 31), що розташовані майже в одну лінію.

Розташування жител і будівель та наявність вільного від забудови простору, відокремленого з обох боків, дозволяє стверджувати, що розкопана частина вулиці часів Давньої Русі. У межах вивченої ділянки вулиця простежена на відстань 70 м. Орієнтація канавок переважно – по лінії захід – схід. Спочатку вулиця мала огорожу у вигляді тину, сліди якого свідчать про численні ремонти, а потім вона була замінена великим рівчаком, який слугував для закріплення нижньої частини великого паркану. Напрямок канавок від тину та паркану не всюди співпадає, але на основній довжині має одну й ту ж орієнтацію. Південна канава, від великого паркану, у східній частині дещо змінює свій напрямок і повертає на південь; ймовірно, у цьому місці до вулиці приєднувався провулок.

Територія на північ від проїжджої частини, судячи з наявності поперечних канавок, розподілялась на 4 садиби; п'ята садиба розташована на південній стороні вулиці. Простір вздовж вулиці забудовувався зі сходу на захід (від центру міста), про що свідчить зміна напрямку канавок у західній частині розкопу, а також потужність канавки, яка розмежовує садиби № 1 та № 2. Ймовірно, садиба № 2 деякий час була крайньою і мала із західного боку таку ж огорожу, як і з боку проїжджої частини.

Крім житлової та господарчої забудови, на розкопаній ділянці відкрито 8 давньоруських поховань в ґрунтових могилах. Три з них поховані поодино, інші – одне біля одного. Поховання № 1 знайдено в західній частині розкопу. Воно частково зруйноване північною канавкою від вуличної огорожі. Яма

підпрямокутної форми, витягнута по осі південний схід – північний захід, має розміри 1,4 x 0,65 м, глибина ями – 0,33 м. Зберігся невеликий фрагмент черепа в південно-східній частині ями, в південно-західній частині знайдено 13 вічкастих скляних намистин.

Поховання № 2 знайдено в західній частині розкопу, майже посередині вулиці. Яма підпрямокутної форми (2,3 x 0,7 – 0,8 м, глибина 0,2 м), орієнтована по осі захід – схід. Скелет лежить головою на захід, права рука зігнута в лікті. В області грудної клітки знайдено литий бронзовий гудзик, що датується рубежем XI – XII ст. – XV ст.

Поховання № 3 виявлено на південний схід від попереднього. Яма прямокутної форми (2,4 x 0,8 м), орієнтована по осі захід – схід і має глибину 0,2 – 0,5 м. Кістяк лежить на спині, головою на захід, руки складені на грудях.

Яма поховання № 4 своїм північно-західним кутом дотикається південно-східної частини поховання № 2. Вона прямокутної форми (2,3 x 0,6 м), глибиною 0,2 м, орієнтована по лінії захід – схід. Поховання здійснене за християнським обрядом, головою на захід. Інвентар відсутній.

Поховання № 5 розташоване за 0,7 м південніше попереднього (1,9 x 0,6 – 0,8 м, глибина 0,1 – 0,25 м). Поховання здійснене на правому боці, головою на захід, ноги зігнуті в колінах.

Поховання № 6 знаходиться між похованнями № 3 та № 5 В межах розкопу фіксується лише північно-східний кут ями.

Поховання № 7 виявлене за 2 м від південно-західного рогу садиби № 2. Могильна яма овальної (2,0 x 0,9 м) форми, орієнтована довгою стороною по осі північний схід – південний захід. Поховання здійснене за християнським обрядом, головою на південний захід. Глибина ями 0,42 м. В районі поясу знайдено фрагмент ножа.

Поховання № 8 знайдене в східній частині садиби № 3. Воно перекривало собою канавку, що обмежувала вулицю з півночі. Могильна яма не простежувалась. Поховання здійснене за християнським обрядом, головою на захід.

Стратиграфічні спостереження та знахідки дозволяють датувати час здійснення поховань (крім поховання № 8) XI – початком XII ст., до часу появи забудови. Поховання № 8, навпроти, здійснене після припинення існування вулиці, можливо, у середині XIII ст.

Результати археологічних досліджень 1988 р. дозволяють дійти висновків, що основою планування вивченої ділянки посаду були садиби, розташовані вздовж вулиці, орієнтованої по лінії захід – схід. Співставлення матеріалів з різних садиб (зокрема, гончарних клейм) дозволяє стверджувати,

що усі 5 садиб співіснували на час своєї загибелі. В той самий час, судячи з планування, розкопана територія забудовувалась зі сходу на захід (від центру міста), що простежено на матеріалах садиб № 1 та № 2. У XI ст. ця частина міста використовувалась під кладовище. На початку XII ст. тут проходить дорога з центру міста за його околиці і з'являються окремі споруди, а з середини XII ст. територія вздовж дороги забудовується садибами. У середині XIII ст. ця частина Чернігівського Передгороддя являла собою міський район зі сталою структурою забудови, а межі кожної садиби не змінювалися з часом. Це найкраще помітно на прикладі садиби № 2, яка зазнала перебудови, але не змінила своїх розмірів.

Орієнтація розкопаної вулиці співпадає з сучасною вулицею Старобілоуською, адже саме через с. Старий Білоус йшла дорога з Чернігова на Любеч.

В.І. Якубовський (Кам'янець-Подільський)

Питання про середньовічні сільські поселення Болохівської землі

У свій час середньовічне село відіграло основну роль у становленні і розвитку феодальних відносин киеворуської держави, воно, насамперед було ключовим осередком згромадження людей, які жили виключно за рахунок землеробської праці. Нагадаємо, що слідами середньовічних поселень є рештки сільських населених пунктів, які в археології прийнято називати неукріпленими або відкритими селищами.

Про села в історичній літературі є певні згадки, проте ці дані надто скупо розкривають картину сільського буття середньовічних селищ. На наш погляд, перспективним напрямком є включення у процес вивчення селищ археологічних джерел, які разом з писемними та іншими джерелами дозволяють повнокровно здійснити реконструкцію середньовічної історії села того чи іншого регіону України. В контексті сказаного показовими є дослідження сільських поселень на території Середнього Подніпров'я і давньоруських селищ на півдні України. Матеріали тих польових робіт опубліковано у декількох монографіях.

Перші кроки зроблено також і у питанні вивчення сільських поселень історичної Болохівської землі. Матеріали дослідження селищ розглядаються у системі конкретного давньоруського мікрорегіону, що територіально був підпорядкований феодальному управлінню Болохівської землі. Назва цієї землі

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

